

Pyrolyse von Biomasse aus Agroforstsystemen als Baustein für regionale Energie- und Wärmelösungen sowie weitere Wertschöpfungsketten

www.af4eu.eu

Bei der Pyrolyse von holzartiger Biomasse kann neben Wärme, Strom, Pyrolysegas und -öl auch Pflanzenkohle erzeugt werden. Letztere erfüllt eine dauerhafte Kohlenstoffsenskenfunktion, da viel Kohlenstoff in ihr stabil gebunden ist.

Im Vergleich zu Monokulturen oder großflächigen Plantagen zeichnen sich Agroforstsysteme durch eine höhere Flächenproduktivität aus. Aufgrund ihrer extensiven Erzeugung, des äußerst geringen Bedarfs an externen Ressourcen, der geringen CO₂-Vermeidungskosten und aufgrund einer hervorragenden Ökobilanz bietet sich die erzeugte holzige Biomasse aus Agroforstsystemen u.a. als Bioenergieträger an. Auf ungedüngten Flächen liegen die Treibhausgasemissionen deutlich niedriger als bei der Biogasgewinnung und dem deutschen Strommix.

Neben einer klassischen Verbrennung in Biomasseheizwerken kommt für die energetische Nutzung auch die Pyrolyse in Betracht. Letztere bietet aufgrund ihrer vielseitigen Verwertungsmöglichkeiten interessante Alternativen. Bei Temperaturen von etwa 350 bis 900 °C in einer sauerstoffarmen Atmosphäre kann die Biomasse in (i) CO₂-neutral Wärme, (ii) CO₂-neutrale Elektrizität, (iii) Carbonisat oder Pflanzenkohle, (iv) Pyrolysegas, (v) Pyrolyseöl und (vi) weitere flüssige Extrakte mit einer auf das Pflanzenwachstum stimulierenden Wirkung umgewandelt werden. So können neben der Realisierung von regionalen Energie- und Wärmelösungskonzepten zugleich auch Produkte für die Bioökonomie, für Land- und Forstwirtschaft und den Gartenbau sowie zahlreiche biobasierte Industrienanwendungen gewonnen werden.

Zugleich lassen sich auch durch den CO₂-Zertifikatehandel zusätzliche Erlöse generieren, da die pyrogene Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (PyCCS) mittels Pyrolyse als negative Emissionstechnologie eingestuft wird und dauerhafte Kohlenstoffsensken generieren kann. Neben Anlagen, die im Batchverfahren betrieben werden, existieren auch moderne technologische Lösungen für den Dauerbetrieb. Letztere bieten den Vorteil des geringeren Arbeitsaufwands und können somit effektiver und wirtschaftlicher betrieben werden.

Daniel Fischer

Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF)e.V., Programmbereich3
„Agrarlandschaftssysteme“, Arbeitsgruppe
„Agrarökonomie und Ökosystemleistungen“

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.